

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732674>

УДК 612.17-057.34

**ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭКЗЕМОЙ И ПСОРИАЗОМ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)
ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГГ**

Л.А. Налётова,

доц., к.б.н., доц. кафедры зоологии и экологии,
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения динамики заболеваемости экземой и псориазом населения Закаменского района (Республика Бурятия).

Большое место в работе занимает рассмотрение заболеваемости экземой и псориазом за период с 2016 по 2020 гг. В статье дается характеристика таких категорий, как общее количество аллергических заболеваний (экзема, псориаз), взято под диспансерное наблюдение, впервые в жизни установленным диагнозом, снято с диспансерного наблюдения. В статье на основе анализа показана заболеваемость разных возрастных групп (дети, подростки 0-19 лет, средняя группа 20-45 лет, старшая группа 46 и более лет).

В заключение разбирается итоги результатов исследования, где не зафиксировали стабильную положительную динамику заболеваемости (экзема, псориаз) во всех возрастных группах, имеются тенденция к росту заболеваемости в группе (дети – подростки 0-19 лет) и вспышки по нескольким показателям в (старше группе 46 и более лет).

Ключевые слова: аллергические заболевания, экзема, псориаз, наследственные факторы, средовые факторы, адаптация

DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF ECZEMA AND PSORIASIS IN THE POPULATION OF THE ZAKAMENSKY DISTRICT (REPUBLIC OF BURYATIA) FOR THE PERIOD FROM 2016 TO 2020

L.A. Naletova,

Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the
Department of Zoology and Ecology,
FSBEI HE "Buryat State University named after Dorzhi Banzarov",
Republic of Buryatia, Ulan-Ude

Annotation: The article examines the issues of studying the dynamics of the incidence of eczema and psoriasis in the population of the Zakamensky district (Republic of Buryatia). A large place in the work is occupied by the consideration of the incidence of eczema and psoriasis for the period from 2016 to 2020. The article describes such categories as the total number of allergic diseases (eczema, psoriasis), taken under dispensary supervision, with a diagnosis established for the first time in life, removed from dispensary supervision. Based on the analysis, the article shows the incidence in different age groups (children, adolescents 0-19 years old, the middle group 20-45 years old, the older group 46 and over. In conclusion, the results of the study are analyzed, where there was no stable positive dynamics of morbidity (eczema, psoriasis) in all age groups, there is a tendency for an increase in morbidity in the group (adolescent children 0-19 years old) and outbreaks by several indicators in (older group 46 and over).

Keywords: allergic diseases, eczema, psoriasis, hereditary factors, environmental factors, adaptation

Введение. Аллергические болезни в 21 веке прочно занимают лидирующие положение по своей распространенности. С ростом аллергических заболеваний у детей наблюдается тенденция к их раннему возникновению и быстрому формированию хронических форм, имеющих тяжелое, непрерывное рецидивирующее течение.

Достижения современной медицины, один из кардинальных принципов которой стала профилактика, позволяет создать благоприятные условия, для борьбы со многими болезнями. Люди стали забывать об оспе, дифтерии, полиомиелите и туберкулезе. Аллергия постоянно напоминает о себе.

Аллергию называют болезнью цивилизации. На сегодня известно, что ее могут вызвать различные причины. В первую очередь это неблагоприятное воздействие экологической обстановки на человека, особенно на детей младшего возраста. Тесная связь между состоянием

окружающей среды, условиями жизни и здоровьем населения является неоспоримым фактом.

По литературным данным около 20 % людей в мире имеют проявления аллергии. Аллергические болезни представлены разнообразными заболеваниями, нередко аллергические реакции сочетаются у одного и того же человека. Исследованиями, проведенными в городах России установлено, что аллергические заболевания встречаются у 12,1 % детей. Таким образом, мы видим, что аллергические болезни прочно занимают лидирующие положение по своей распространенности и превращаются в глобальную проблему [1, 5, 8].

Цель данной работы – является изучение динамики заболеваемости экземой и псориазом в разных возрастных группах, дети – подростки (0-19 лет), средняя группа (20-45 лет), старшая группа – (46 и старше) населения Закаменского района (Республика Бурятия), за период с 2016 по 2020 гг.

Материалы и методы исследования.

Материал для исследования был получен на базе «ГБУЗ Закаменская ЦРБ».

Все пациенты, обратившиеся за помощью (вне зависимости от специализации доктора) подвергались тщательному систематизированному обследованию.

Научную основу и методологию изучения состояния здоровья составляет статистический метод, являющийся основным методом количественного изучения массовых процессов и явлений в социальной медицине.

Углубленный статистический анализ заболеваемости населения позволяет определить наиболее характерные типы патологий.

Исследовано количество больных с экземой и псориазом по каждому году. В процессе исследования нами было проанализировано заболеваемость у разных возрастных групп за период 2016 по 2020 гг.

Результаты исследования и их обсуждения. По нашим данным, частота аллергических заболеваний (экземой и псориазом) имеет тенденцию к росту в разных возрастных группах. С целью выяснения распространенности заболеваемости нами было проанализированы данные «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» (Республика Бурятия) за период с 2016 по 2020 гг. (табл. 1).

Таблица 1 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом всех возрастных групп «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения)

	2016	2017	2018	2019	2020
Общее количество аллергических заболеваний (экзема, псориаз)	32	54	63	66	64
Взято под диспансерное наблюдение (чел.)	32	54	63	66	64
С впервые в жизни установленным диагнозом	9	11	13	12	6
Снято с диспансерного наблюдения (чел.)	1	0	4	0	0

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2016 году составляет – 4 человека, из них взято под диспансерное наблюдение – 4 человека, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2016 году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2016 году составляет – 5 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 5 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека.

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2016 году составляет – 5 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 5 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2016 году заболеваемость данным аллергическим заболеванием не зафиксирована.

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2016 году составляет – 17 человек, из них взято под диспансерное наблюдение –

17 человек, снято с диспансерного наблюдения – 1 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека.

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2016 год показали, что экзема и псориаз наиболее распространены в старшей возрастной группе взрослые (46 и более лет), (табл. 2).

Таблица 2 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2016 год (на 1 тыс. населения)

№	Наименование классов и отделений болезней	Дети-Подростки				Средняя группа				Старшая группа					
		0-19 лет				20-45 лет				46 и более					
		ВСЕГО		взято под диспансерное наблюдение		впервые в жизни установленным диагнозом		снято с диспансерного наблюдения		ВСЕГО		взято под диспансерное наблюдение		впервые в жизни установленным диагнозом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Экзема	4	4	0	0	1	1	0	0	5	5	3	0		
2	Псориаз	5	5	3	0	0	0	0	0	17	17	3	1		
	ВСЕГО	9	9	3	0	1	1	0	0	22	22	6	1		

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2017 году составляет – 5 человека, из них взято под диспансерное наблюдение – 5 человека, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2017 году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2017 году составляет – 11 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 11 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 6 человека.

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2017 году составляет – 7 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 7 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 2 человек.

Заболеваемость псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2017 году не зафиксирована.

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2017 году составляет – 30 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 30 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 2 человека.

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2017 год показали, что экзема и псориаз наиболее распространены в старшей возрастной группе (46 и более лет), (табл. 3).

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2018 году составляет – 1 человека, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 человека, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2018 году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2018 году составляет – 14 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 14 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека.

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2018 году составляет – 9 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 9 человек, снято с диспансерного наблюдения – 4 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человек.

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2018 году составляет – 9 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 9 человек, снято с диспансерного наблюдения – 4 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человек, (табл. 4).

Таблица 3 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2017 год (на 1 тыс. населения)

№	Наименование классификационных болезней	Дети-Подростки				Средняя группа				Старшая группа			
		0-19 лет				20-45 лет				46 и более			
		ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Экзема	5	5	1	0	1	1	0	0	1	11	6	0
2	Псориаз	7	7	2	0	0	0	0	0	3	30	2	0
	ВСЕГО	12	12	3	0	1	1	0	0	4	41	8	0

Таблица 4 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2018 год (на 1 тыс. населения)

№	Наименование классификационных болезней	Дети-Подростки 0-19 лет				Средняя группа 20-45 лет				Старшая группа 46 и более				
		ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	
														3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Экзема	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	14	3	0
2	Псориаз	9	9	3	4	1	1	0	0	3	7	37	7	0
	ВСЕГО	10	10	3	4	2	2	0	0	5	1	51	10	0

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2018 году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 7 человека.

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2018 год показали, что экзема и псориаз наиболее распространены в старшей возрастной группе (46 и более лет), (табл. 4).

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2019 году составляет – 2 человека, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человека, снято с диспансерного

наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С категорией экземы в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2019 году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С категорией экземы в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2019 году составляет – 14 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 14 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека.

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2019 году составляет – 10 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2019 году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек.

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2019 году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 7 человек.

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2019 год показали, что экзема и псориаз наиболее распространены в старшей возрастной группе (46 и более лет), (табл. 5).

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с категорией экземы в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2020 году составляет – 2 человека, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человека, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С категорией экземы в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2020 году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С категорией экземы в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2020 году составляет – 10 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человека.

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети – подростки (0-19 лет) в 2020 году составляет – 10 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек.

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2020 году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек, (табл. 6).

Таблица 5 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2019 год (на 1 тыс. населения)

№	Наименование классов и отделных болезней	Дети-Подростки				Средняя группа				Старшая группа				
		0-19 лет				20-45 лет				46 и более				
		ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Экзема	2	2	1	0	1	1	0	0	1	4	14	3	0
2	Псориаз	10	10	1	0	2	2	0	0	3	7	37	7	0
	ВСЕГО	12	12	2	0	3	3	0	0	5	11	51	10	0

Таблица 6 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2020 год (на 1 тыс. населения)

№	Наименование классов и отделных болезней	Дети-Подростки				Средний возраст				Старший возраст				
		0-19 лет				20-45 лет				46 и более				
		ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	ВСЕГО	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	снято с диспансерного наблюдения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Экзема	2	2	1	0	1	1	0	0	1	2	12	1	0
2	Псориаз	10	10	1	0	2	2	0	0	3	7	37	3	0
	ВСЕГО	12	12	2	0	3	3	0	0	4	9	49	4	0

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2020 году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека.

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2020 год показали, что экзема и псориаз наиболее распространены в старшей возрастной группе (46 и более лет), (табл. 6).

Заключение. По итогам проделанной работы, в соответствии с поставленными задачами можно сделать следующие выводы.

Общее количество больных и показатель взято под диспансерное наблюдение от общего количества больных всех возрастных групп с экземой и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к росту на 50 %.

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) показал не стабильный результат, рост фиксируется с 2017-2019 гг. на 30 %.

Показатель снято с диспансерного наблюдения имеет стабильное значение в течении 5-ти лет колебания незначительные, в 2017 и 2019 годах году зафиксировано нулевое значение (рис. 1).

Рисунок 1 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом всех возрастных групп «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения)

Общее количество больных, показатель взято под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом от общего количества больных в возрастной группе (дети-подростки 0-19 лет) с экземой и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет стабильный показатель и незначительные колебания.

Показатель снят с диспансерного наблюдения зарегистрирован, только в 2018 году. В 2016, 2017, 2019 и 2020 годах зафиксировано нулевое значение (рис. 2).

Рисунок 2 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной группы (дети-подростки 0-19 лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения)

Общее количество больных, показатель взято под диспансерное наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом от общего количества больных в средней возрастной группе (20-45 лет) с экземой и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к росту на 33 %.

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом и снято с диспансерного наблюдения зафиксировал нулевое значение (рис. 3).

Рисунок 3 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной группы (средняя группа 20-45 лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения)

Общее количество больных, показатель взято под диспансерное наблюдение от общего количества больных в старшей возрастной группе (46 и более лет) с экземой и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к стойкому росту на 43 %.

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к стойкому росту на 40 %.

Показатель снято с диспансерного наблюдения зафиксировал только в 2016 году, остальной период исследований фиксируется нулевое значение (рис. 4).

Рисунок 4 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной группы (старшая группа 46 и более лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения)

Подводя итоги результатов исследования, можно заключить, что в среднем за обозначенный период с 2016 по 2020 гг. исследований не зафиксировали стабильную положительную динамику заболеваемости (экзема, псориаз) во всех возрастных группах, имеются тенденция к росту заболеваемости в группе (дети-подростки 0-19 лет) и вспышки по нескольким показателям в старшей возрастной группе (46 и более лет).

На сегодня основные причины повышения частоты аллергических заболеваний являются в первую очередь наследственный фактор и влияние окружающей среды, в результате действия этих факторов формируется состояние аллергической конституции [4, 5].

С момента закрытия Джидинского вольфрамо-молибденового комбината проводился регулярный контроль за содержанием в атмосферном воздухе загрязняющих веществ по расширенному перечню показателей: азоту диоксиду, сере диоксиду, углерода оксиду, взвешенным веществам,

кобальту, стронцию, серебру, вольфраму. Превышения гигиенических нормативов установлены в г. Закаменск по содержанию в атмосферном воздухе азота диоксида в 1,1-1,8 раза, взвешенных веществ – в 1,3-1,5 раза, свинца в 1,2-2 раза. Повышенные содержания тяжелых металлов до переноса старого полигона техногенных песков на новое место превышали ПДК по вольфраму – в 80-120 раз, молибдену – в 2-226 раз, бериллию – в 3-80 раз, свинцу – в 2-62 раза, цинку – в 2-20 раза, которые были отмечены во всех компонентах природной среды [2, 3, 6, 7].

Мы считаем, что, отсутствие стойкой положительной динамики это результат не достаточного внедрения нового современного оборудования, повышения квалификации врачей и младшего медицинского персонала, увеличения штата сотрудников. Крайне ограниченно используются новые современные препараты широкого спектра действия, не имеющие побочных эффектов, именно с этим мы связываем, то, что большинство людей с аллергией, обратившись за медицинской помощью, чаще всего не заканчивают курс лечения, или вовсе не начинают его, заменяя терапию не эффективными лекарственными препаратами.

Список литературы

[1] Алексеев С.В. Современные проблемы формирования здоровья детей и подростков. / С.В. Алексеев; под ред. А.В. Лиманцева. // Экология и здоровье детей: Сб. научных статей. – М., 2000. 196 с.

[2] Артемова О.С. Оценка предотвращенного экологического ущерба при решении проблем на Джидинском вольфрам-молибденовом комбинате. / О.С. Артемова, А.М. Язовцева. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2010. № 11. 19-26 с.

[3] Доржонова В.О. Фитоэкстракция и фитотоксичность тяжелых металлов в загрязненных почвах. – автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 06.01.04. / В.О. Доржонова. – Улан-Удэ: ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2013. 22 с.

[4] Иванов Н.Г. О некоторых подходах к прогнозированию опасности воздействия факторов окружающей среды на детей. / Н.Г. Иванов; под ред. А.В. Лиманцева. // Экология и здоровье детей: Сб. научных статей. – М., 2000. 71-75 с.

[5] Ильина Н.И. Эпидемия аллергии, в чем причины? / Н.И.Ильина. // Российский аллергологический журнал. – Москва, 2004. № 1. 86 с.

[6] Иметхенов А.Б. Воздействие техногенных загрязнений Джидинского вольфрамово-молибденового комбината на здоровье детей г. Закаменска (Республика Бурятия). / А.Б. Иметхенов, Ц.З. Доржиев, Д.Д. Максарова, А.А. Манкетова. // Вестник Бурятского государственного университета. Биология. География. – 2015. № 4. 229-236 с.

[7] Убугунов Л.Л. Техногенное загрязнение почв Бурятии тяжелыми металлами: источники, современное состояние, ремедиация. / Л.Л. Убугунов, В.Л. Убугунов. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. № 8-1. 19-21 с.

[8] Шубин В.М. Аллергия вчера и сегодня. / В.М.Шубин. – СПб.: Фомиант, 2000. 98 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseev S.V. Modern problems of the formation of the health of children and adolescents. / S.V. Alekseev; ed. A.V. Limantsev. // Ecology and children's health: Sat. scientific articles. – M., 2000. 196 p.

[2] Artemova O.S. Assessment of the prevented environmental damage when solving problems at the Dzhida tungsten-molybdenum plant. / O.S. Artemova, A.M. Yazovtseva. // Mining information and analytical bulletin (scientific and technical journal). – 2010. No. 11. 19-26 p.

[3] Dorzhonova V.O. Phytoextraction and phytotoxicity of heavy metals in contaminated soils. – Abstract of the thesis for the degree of candidate of biological sciences: 06.01.04. / V.O. Dorzhonov. – Ulan-Ude: FGBUN Institute of General and Experimental Biology SB RAS, 2013. 22 p.

[4] Ivanov N.G. On some approaches to predicting the danger of the impact of environmental factors on children. / N.G. Ivanov; ed. A.V. Limantsev. // Ecology and children's health: Sat. scientific articles. – M., 2000. 71-75 p.

[5] Ilyina N.I. Allergy epidemic, what are the causes? / N.I. Ilyina. // Russian Journal of Allergy. – Moscow, 2004. No. 1. 86 p.

[6] Imetkhenov A.B. Impact of technogenic pollution of the Dzhida tungsten-molybdenum plant on the health of children in the city of Zakamensk (Republic of Buryatia). / A.B. Imetkhenov, Ts.Z. Dorzhiev, D.D. Maksarova, A.A. Manketova. // Bulletin of the Buryat State University. Biology. Geography. – 2015. No. 4. 229-236 p.

[7] Ubugunov L.L. Technogenic pollution of soils in Buryatia with heavy metals: sources, current state, remediation. / L.L. Ubugunov, V.L. Ubugunov. // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2013. No. 8-1. 19-21 p.

[8] Shubin V.M. Allergy yesterday and today. / V.M.Shubin. – SPb .: Fomiant, 2000. 98 p.

© Л.А. Налётова, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Налётова Л.А. Динамика заболеваемости экземой и псориазом населения Закаменского района (Республика Бурятия) за период с 2016 по 2020 гг // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 6-22. URL: <https://ip-journal.ru/>